

TITRE DE LA CAPSULE :

Plan	ÉCRAN (croquis)	DESCRIPTION VISUELLE de ce que l'on voit (infographies, tableaux, photos, vidéos, autres)	DESCRIPTION SONORE de ce que l'on voit (narration, musique, effet sonore, autres)	COMMENTAIRES
1				
2				
3				
4				
5				

TITRE DE LA CAPSULE :

Plan	ÉCRAN (croquis)	DESCRIPTION VISUELLE de ce que l'on voit (infographies, tableaux, photos, vidéos, autres)	DESCRIPTION SONORE de ce que l'on voit (narration, musique, effet sonore, autres)	COMMENTAIRES
6				
7				
8				
9				
10				

TITRE DE LA CAPSULE :

